

Ministry of Education and Science of Ukraine
Ukrainian State University of Science and Technologies
ESI “Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture”
NGO “Academy of Construction of Ukraine”
Dnipropetrovsk Regional Branch of the National Union
of Ukrainian Architects
PCAE “Stroitel-P”
Prat Avp “Sodruzhestvo”

Abstracts of the XX International Scientific
and Practical Conference

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION, CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE

*Dedicated to the 95th anniversary of Prydniprovsk State Academy
of Civil Engineering and Architecture*

October 20–21, 2025
Dnipro, Ukraine

ISBN: 978-617-8314-77-4
UDC 658.589:620.9:72:681.5
M 34

Abstracts of the XX International Scientific and Practical Conference “Innovative Technologies in Construction, Civil Engineering and Architecture” (October, 20–21, 2025): edited by Kostiantyn SUKHYYI, Mykola SAVYTSKYI, Yurii PROIDAK, Vladyslav DANISHEVSKYY. Dnipro : ESI PSACEA, 2025, 409 p. (e-edition)

Editorial Board

Kostiantyn SUKHYYI, Dr. Sc., Prof.
Mykola SAVYTSKYI, Dr. Sc., Prof.
Yurii PROIDAK, Dr. Sc., Prof.
Vladyslav DANISHEVSKYY, Dr. Sc. Prof.,

Managing and Technical Editor

Olena TYMOSHENKO, PhD, Ass. Prof.

The volume summarizes the results of research and practical applications in the following fields: theoretical foundations of civil engineering; advanced technologies, materials and structural solutions in construction; architecture, urban planning, design and fine arts; territorial planning, geodesy and land management; energy saving, renewable energy sources and energy-efficient building systems; digitalization and information technologies in construction; mechanical engineering, mechatronics and robotics; diagnostics, restoration and rehabilitation technologies for buildings and structures; technogenic safety, ecology and protection of critical infrastructure; economic and managerial aspects of post-war reconstruction and development of Ukraine. Materials are published in the original author's version. Conference languages are Ukrainian and English.

The Conference is held in the frame of the international projects Horizon Europe “ENERGENIUS” (id 101160720), Horizon 2020 “EffectFact” (id 101008140), Erasmus 2027 “The Bridge” (id 101127884), Erasmus 2027 “UKRENERGY” (id 101082898) and is dedicated to the 95th anniversary of Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture.

Approved for publication by the Scientific Council of the Ukrainian State University of Science and Technologies (minutes no. 1 of 24.09.2025).

Сопільняк А. М., Харлан О. В., Беляєва М. С. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДОНАПІРНОЇ ВЕЖИ ДІТУ : ВІД 3D СКАНУВАННЯ ДО СТВОРЕННЯ ДЕТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ.....	338
Суха І. В., Володимиров В. В. ПІДВИЩЕННЯ ВІДМОВСТІЙКОСТІ ВБУДОВАНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З ЕЛЕКТРОННОЮ ПРОВІДНІСТЮ.....	340
Суха І. В., Томіло М. І. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ПОЛІМЕР-НЕОРГАНІЧНІ ЛЬОТОЧНІ МАСИ ДЛЯ ДОМЕННИХ ПЕЧЕЙ : СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ.....	342
Сухий М. К., Нефедов В. Г., Поліщук Ю. В. ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ РЕАКТОР ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВОДНЮ З РОЗЧИНИНИМ АЛЮМІНІЄВИМ АНОДОМ І НІКЕЛЕВИМ КАТОДОМ.....	343
Татарченко Г. О., Безпалый Д. М. ШЛЯХИ ПЕРЕХОДУ ДО «РОЗУМНОГО МІСТА».....	345
Трегуб О., Євсєєв В. МЕТОДИКА БУДІВЕЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА ШТУЧНИХ СПОРУД.....	346
Трегуб О. В., Кірічек Ю. О. ГЕОТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ НА СЛАБКИХ ҐРУНТОВИХ ОСНОВАХ.....	348
Ужеловський А. В., Сологубова С. В., Харченко К. С., Капленко Д. Д., Ужеловський В. О., Сопільняк А. М. SMART HOUSE ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА У ДИТЯЧИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРАХ.....	350
Фісуненко П. А., Горєвий Є. І. ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ НА ДЕВЕЛОПЕРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ.....	352
Фісуненко П. А., Євтушенко І. А. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕВЕЛОПМЕНТУ НЕРУХОМОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ.....	354
Фісуненко П. А., Ігнатенко О. В. СУЧАСНІ ТРЕНДИ ПРОЦЕСУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ДЕВЕЛОПЕРІВ БУДІВНИЦТВА : РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ.....	356
Фісуненко П. А., Орел М. В. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ.....	357
Фісуненко П. А., Сорока О. А. РОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ У ДЕВЕЛОПМЕНТІ.....	359

Рис. 1. Ймовірність відмов ґрунтових основ залежно від тиску під подошвою фундаментів та проектного несучого опору: а – на піску середньої щільності; б – на м'якопластичному суглинку.

Висновки. За результатами проведених натурних обстежень будівельних конструкцій виконане тестування розробленої методики оцінювання надійності на базі ймовірнісного аналізу НДС основ фундаментів з урахуванням неоднорідності та нелінійності деформування ґрунтів. Методика реалізована на базі комплексного рішення методом поверхні відгуку із застосуванням апроксимуючих рівнянь за даними чисельного моделювання методом скінченних елементів, статистичних випробувань та методом надійності першого порядку. Практична цінність результатів роботи полягає у визначенні за даними натурних досліджень параметрів надійності будівель, споруджених на основах із різними характеристиками надійності, що є важливим для перевірки теоретичних положень, спрямованих на удосконалення ймовірнісних методів розрахунку будівельних конструкцій.

Список використаних джерел

1. Kirichek Y., Bolshakov V., Tregub A. Safety concepts for shallow foundations. *Proc. of XVI European Conference ECSMGE “Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development”*. Edinburg : ICE Publishing, 2015. Vol. 3. Pp. 967–972.
2. Kirichek Y., Tregub O. Nonlinear numerical analysis of foundations on basis of plate load test results. *Proc. of the XVIII European Conference ECSMGE “Geotechnical Engineering Challenges to Meet Current and Emerging Needs of Society”*. 2024. Pp. 576–581.

УДК 725.57–053.2/.5:004.8:681.5:697

SMART HOUSE ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА У ДИТЯЧИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРАХ

Ужеловський А. В.¹, канд. техн. наук, доц., Сологубова С. В.², канд. фіз. вих., доц., Харченко К. С.³, канд. техн. наук, доц., Капленко Д. Д.⁴, маг.

Ужеловський В. О.⁵, канд. техн. наук, доц., Сопільняк А. М.⁶, канд. техн. наук, доц.

¹⁻⁶ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Українського державного університету науки і технологій

¹uzhelovskyi.andrii@pdaba.edu.ua, ²sologubovasv@gmail.com, ³k.s.kharchenko@ust.edu.ua,
⁴g1rk1na89@gmail.com, ⁵v.o.uzhelovskyi@ust.edu.ua, ⁶sopilniak.artem@pdaba.edu.ua

Постановка проблеми. Зростання кількості психоемоційних розладів серед дітей є однією з актуальних проблем сучасного суспільства. Причинами цього можуть виступати як наслідки воєнних дій та соціально-економічні кризи, так і надмірне інформаційне навантаження. Традиційні методи психокорекції, що базуються переважно на

психотерапевтичних або педагогічних підходах, не завжди забезпечують належну ефективність, оскільки не враховують комплексного впливу середовища на дитину [1].

Зарубіжні дослідження доводять, що впровадження елементів Smart Environment у педіатричну реабілітацію дозволяє поєднувати фізичні вправи з цифровим зворотним зв'язком і сенсомоторними тренажерами, адаптованими до індивідуальних потреб [2; 4]. Розвиток технологій штучного інтелекту відкриває перспективи створення автономних систем управління, здатних не лише підтримувати комфортні умови, а й прогнозувати можливі психоемоційні чи фізіологічні відхилення [3]. Водночас недостатньо дослідженим залишається питання інтеграції таких технологій у реабілітаційні центри з урахуванням архітектурних, інженерних та психолого-педагогічних аспектів. Дослідження у сфері нейроконтрольного регулювання підтверджують ефективність управління складними технічними системами, зокрема середовищем Smart House [5; 6].

Мета дослідження: обґрунтувати концепцію впровадження технологій Smart House у дитячих реабілітаційних центрах для підвищення ефективності корекції психоемоційних розладів.

Результати дослідження. Запропонована модель дитячого реабілітаційного центру нового покоління базується на інтеграції біофільного дизайну, інтелектуальних систем управління та алгоритмів штучного інтелекту. Біофільні рішення, такі як атріумні простори, озеленення інтер'єрів і сенсорні зони, сприяють зниженню рівня стресу та формуванню відчуття безпеки [1]. Інженерний рівень передбачає автоматизоване керування вентиляцією, кондиціонуванням, освітленням, акустикою, контролем доступу та відеоспостереженням. Використання сенсорних модулів для моніторингу стану здоров'я дітей дозволяє персоналу оперативно реагувати на зміни фізіологічних показників, що підсилює ефективність класичних методів реабілітації [2; 4].

Особливу роль відіграє застосування штучного інтелекту та нейроконтролерів. Нейроконтролери забезпечують точну стабілізацію параметрів середовища навіть за умов зовнішніх збурень, що є критично важливим для створення комфортних та безпечних умов перебування дітей [5; 6].

Алгоритми ШІ дозволяють прогнозувати можливі відхилення та формувати сценарії адаптації середовища відповідно до індивідуальної сенсорної чутливості [3]. Досвід впровадження концепції «Ambient Assisted Rehabilitation» підтверджує, що поєднання біофільного підходу з інтелектуальними технологіями створює середовище, яке не лише відповідає сучасним вимогам безпеки, але й виступає активним чинником реабілітації [4].

Таким чином, синергія архітектурних рішень, Smart House та ШІ формує нову модель дитячого реабілітаційного центру, орієнтовану на персоналізацію та довготривалу ефективність психоемоційної корекції.

Висновки.

1. Інтеграція біофільного дизайну та технологій Smart House створює адаптивне середовище, яке знижує стресогенність простору та підвищує відчуття безпеки.

2. Автоматизоване керування мікрокліматом, освітленням, акустикою та доступом, підкріплене сенсорною мережею та носимою телеметрією, забезпечує персоналізовану підтримку реабілітаційних протоколів.

3. Використання ШІ й нейроконтролерів підвищує точність та стійкість регулювання, дає можливість прогнозувати відхилення та формувати сценарії індивідуального впливу на психоемоційний стан.

4. Запропонована модель може слугувати основою для стандартів проектування дитячих реабілітаційних центрів, орієнтованих на довготривалу ефективність корекції психоемоційних розладів та безпечний комфорт перебування.

Список використаних джерел

1. Kharchenko K. S., Solohubova S. V., Kaplenko D. D. Принципи формування реабілітаційних центрів для корекції психоемоційних розладів у дітей. *Airport Planning, Construction and Maintenance Journal*. 2025. № 1. С. 154–163. URL: <https://doi.org/10.32782/apcmj.2025.1.18> (дата звернення: 10.09.2025).

2. Kokkoni E., Mavroudi E., Zehfroosh A., Galloway J., Vidal R., Heinz J., Tanner H. GEARing smart environments for pediatric motor rehabilitation. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*. 2020. Vol. 17, № 1. URL: <https://doi.org/10.1186/s12984-020-0647-0> (дата звернення: 10.09.2025).

3. Mennella C., Maniscalco U., De Pietro G., Esposito M. The Role of Artificial Intelligence in Future Rehabilitation Services : a Systematic Literature Review. *IEEE Access*. 2023. Vol. 11. Pp. 11956–11974. URL: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3236084> (дата звернення: 10.09.2025).

4. Meriggi P., Mandalà M., Brazzoli E., Piacente T., Mazzola M., Olivieri I. From AAL to ambient assisted rehabilitation : a research pilot protocol based on smart objects and biofeedback. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*. 2020. URL: <https://doi.org/10.1007/s12652-020-01744-2> (дата звернення: 10.09.2025).

5. Теслюк В., Казарян А. Вибір оптимального типу штучної нейронної мережі для автоматизованих систем «розумного» будинку. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2020. Т. 30, № 5. С. 90–93. URL: <https://doi.org/10.36930/40300515> (дата звернення: 10.09.2025).

6. Ужеловський В., Ужеловський В. О., Ткачов В. С., Кравець Г. В. Нейроконтролерне регулювання натягу конвеєрної стрічки. *Збірник наукових праць Національного гірничого університету*. 2023. Вип. 73. С. 154–162. URL: <https://doi.org/10.33271/crpnmu/73.154> (дата звернення: 10.09.2025).

УДК 339.138:338.4

ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ НА ДЕВЕЛОПЕРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Фісуненко П. А.¹, докт. економ. наук, проф., **Горєвий Є. І.²**, здобувач
^{1,2}ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Українського державного університету науки і технологій
1fisunenko.pavlo@pdaba.edu.ua, 24023.horevyi@365.pdaba.edu.ua

Постановка проблеми. На сьогодні ринок нерухомості в Україні стикається з численними викликами, зокрема через економічну нестабільність та зміни в попиті на житло. Успіх проекту нерухомості значною мірою визначається ефективністю маркетингових стратегій, які формують попит, приваблюють інвесторів та забезпечують конкурентні переваги на ринку. У цьому контексті девелоперська діяльність виходить за межі простої реалізації будівельних проектів, успішні компанії адаптують свої стратегії, орієнтуючись на безпеку, а маркетингові стратегії стають ключовим інструментом для девелоперів, сприяючи підвищенню конкурентоспроможності та забезпеченню сталого розвитку компаній.

Мета дослідження. Зміни в попиті, поведінці споживачів та інвестиційній привабливості об'єктів нерухомості вимагають адаптації маркетингових стратегій девелоперських компаній. У цьому контексті важливим є аналіз впливу маркетингових стратегій на діяльність у девелопменті.

Результати дослідження. Маркетинг у девелопменті включає комплекс заходів, спрямованих на дослідження ринку, формування бренду об'єкта чи компанії, залучення клієнтів та оптимізацію продажів. Маркетингові стратегії у девелопменті виконують такі функції як формування попиту на житлову та комерційну нерухомість ще на стадії проектування, підвищення впізнаваності бренду девелопера, що сприяє довірі інвесторів та покупців, знижує ризики продажу об'єктів, оптимізація комунікацій, яка дозволяє ефективно донести інформацію про переваги проекту до цільової аудиторії та залучення інвестицій. Стосовно впливу маркетингових стратегій на ефективність девелоперської діяльності можна виокремити такі напрямки як прискорення продажів, з огляду на те, що добре розроблена маркетингова кампанія дозволяє швидко продати об'єкти навіть на ранніх стадіях будівництва; зниження ризиків, враховуючи те, що стратегічний маркетинг забезпечує прогнозованість попиту та зменшує ризики фінансових втрат; підвищення